

TA'LIM JARAYONINI INDIVIDUALLASHTIRISH TA'LIMNING YANGI TEXNOLOGIYASI SIFATIDA

Abatov Ruslan Kuatbayevich

Ajiniyoz nomidagi NDPI tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15012058>

Yurtimizda ta'limga e'tibor yildan-yilga ortmoqda. Bunga misol tariqasida davlatimiz rahbari tomonidan chiqarilgan bir necha qaror va farmonlarini ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi O'liy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmonida individual ta'lim trayektoriyalariga asoslangan, talabalarda kreativ fikrlash, amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan o'quv rejalar ishlab chiqish orqali talabalar qiziqishlari hamda kadrlar buyurtmachilari ehtiyojlariga muvofiq ta'lim dasturlarini shakllantirish, ularni tasdiqlash bo'yicha oliy ta'lim muassasalariga bosqichma-bosqich akademik mustaqillik berish kerakligi haqida aytilgan[1]. Albatta, ushbu konsepsiya asosida bir qancha salmoqli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ta'lim jarayonini tashkil etishda talabalar individual xususiyatlarini hisobga olish orqali ta'lim sifatini yana ham oshirish imkoniyatlari mavjud.

Yangi inovatsiyalarning paydo bo'lishi va ularning aylanishi o'z-o'zidan ularning yoqilgiga bo'lgan talabin orttiradi. Shunday ekan, agarda texnologiya ajoyib dvigatel va kuchli katalizator (tezlatgich) deb qaralsa, bilim uning yoqilgisi sifatida qaralishi kerak. Shunday qilib, hozir biz jamiyat taraqqiyotini tezlashtirishning qiyin masalasiga keldik, sababi dvigatel har kuni boyitilgan yoqilgi bilan to'ldirilishi kerak [2]. Elvin Tofflarning ushbu fikrlaridan kelib chiqqan holda, biz bilimning insoniyat kelajagi uchun naqadar zarurligini anglashimiz mumkin. Kelajak egalari bo'lgan bugungi kunning yoshlari vamisoli "innovatsiya" va yangidan yangi "texnologiya". Shunday ekan ushbu texnologiyalarni yurgizish uchun talaba yoshlar yangidan yangi bilim va ko'nlikmalarni egallashi va kelajakda o'z faoliyatlarini zamon talabidan kelib chiqqan holda amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. Bu uchun esa, albatta, ular uchun zamonaviy va yangi kasblarni egallashi uchun zarur bo'ladigan eshiklarni ochishimiz kerak. Bu degani ularning kelajak faoliyatida muhim ro'l tutadigan va qiziqishlarini oshiradigan yangi o'quv rejalarini ishlab chiqqan holda ularning individual ta'lim trayektoriyalarini tanlashga imkon yaratishimiz kerak. Ushbu yondashuv ta'limda individuallashtirish muammosiga yangicha yondachuvlarni paydo qilishga zaruratni keltirib chiqarmoqda.

Spirina va Sagoyakovalarning fikrlariga ko'ra umumiy bilim, ko'nikma va qobiliyatlarni o'zlashtirish uchun individual xususiyatlarni inobatga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish sifatida individuallashtirishni a'naviy tarzda ko'rib chiqish o'z o'rnini butunlay shaxsning o'ziga xosligi va o'ziga xosligidagi individuallikka yo'naltirishga olib kelganligin ta'kidlaydi [3;110].

Talabalar ta'lim jarayonida o'z ta'lim traektoriyalarini tuzish uchun talabalar o'zlariga mos ta'lim muhitini ya'niy traektoriyasini yaratish kerak. Ushbu qarashlardan, ta'limda individuallashtirish bo'yicha A.P. Tryapitsyna, B.S. Gershunsky va boshqalarning ishlarida yoritilgan. Lekin, ushbu g'oyalar texnologik va ta'limiy jihatdan etarlicha ishlab chiqilmagan va bular ommaviy ta'lim amaliyotida keng miqyosda qo'llanilmagan. So'ngi yillardagi pedagogik va psixologik kuzatishlar ko'rsatadiki, hozirgi kunda Oliy ta'lim muassasalarida kredit-modul

tizimining joriy qilinishi bilan o'quv jarayonida talabalarning individual ta'lim traektoriyalarini loyihalash va amalga oshirish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini individuallashtirish yurtimizdagi ta'lim tizimining eng asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. Bu borada bir qancha ishlar olib borish, jumladan har bir soha o'ranuvchilarining pedagogik va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda talabalarning individual ta'lim traektoriyalarini loyihalashning pedagogik asoslarini takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Kasb nomlarining lug'atida keltirilgan statistik ma'lumotlarga ko'ra avvallari kasblar soni yuzlab kasbni tashkil etgan bo'lsa keyinchalik bu raqamlar davrlar o'tishi bilan ko'payib borganini va yana ham ko'payib borishi haqida aniq ma'lumotlar berilgan [4].

Mutaxassislarining fikrlariga ko'ra kasblar soni tobora ko'payib borishi, hattoki mavjud kasblar soni iqtisodiy faol shaxslar soniga etishi mumkinligini ta'kidlaydi. Mavjud kasblar sonining ortib borishi natijasida, shuningdek, kasblar doirasida o'zlashtirilgan bilim, kompetensiya, ko'nlikma va malakalarning xilma xilligi sababli bo'lajak kasb egalarini tayyorlashda ularning individual salohiyatiga mutanosib tayyorlash darajasiga o'tishni taqozo etmoqda. Bu degani, bu tendentsiya individual ta'lim dasturlariga o'tishga olib keladi. Ushbu ta'lim dasturlari bo'lsa, har bir talabaning ehtiyojlariga ko'ra shakllantirilishi kerak bo'ladi. Kognitiv jamiyatdagi shaxs o'ziga xos bilim, ko'nlikma va qobiliyatlar to'plamining yetkazuvchisiga aylanadi. [5]. Shiddat bilan rivojlanayotgan davrda har qanday shaxsning talab darajasidagi ishlash samaradorligini saqlab qolish maqsadida har bir inson hayoti davomida muntazam o'qib, o'rganib borishi kerak. Albatta, ta'lim sifatida ham juda ahamiyatli. Karpenko bosshiligidagi bir guruh olimlarning bergan xulosalariga ko'ra "o'liy ta'lim sifati bir qancha omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida eng muhimi oliy ta'lim muassasining ta'lim muhiti va har bir talabaning qobiliyatir" deb o'z fikr va mulohazalarin keltirgan [6]. Shu nuqtai nazardan qarasa, har bir ta'lim muassasi o'z talabalarining nimalarni o'rganishni hoqlayotganini inobatga olgan holda, kelajak faoliyatlar uchun zarur bo'ladigan fanlarni ishlab chiqish va talabalarga bir qancha tanlov fanlarining katalogini ishlab chiqish zarurati tug'ulmoqda. Bu jarayon juda murakkab jarayonlardan hisoblanadi. Shunday bo'lishiga qaramasdan har oliy ta'lim muassasi yangi o'quv dasturlarini, fanlarni va ularning sillabuslarini mukammal ishlab chiqishi shart. Sababi hozirgi rivojlanayotgan global sharoitda raqobatbardosh kadrlar tayyorlash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi O'liy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni.
2. Toffler, E. (2008). Shock of the future. Moscow, Russia: AST
3. Spirina, T.A., & Sagoyakova, N.F. (2014) Foreign and domestic experience in the higher education individualization. World of Science, Culture, Education, 3(46), 110-113
4. US Department of Labor. (1991). Dictionary of occupational titles (4th ed.). Washington, DC: DOL.
5. Karpenko M.P., Karpenko O.M., & Fokina V.N. (2016) Kognomika: monograph. Moscow, Russia: Publishing house of MUH.

6. Karpenko M.P. (2007). Individualization of learning is the basis of it's quality. In proceedings of the All-Russian inter-disciplinary conference "Technology of individualization of education in high school" (December 27, 2007). Moscow, Russia: MUH.

INNOVATIVE
ACADEMY